

4. BIOLOGIA MOLECULAR OU GENÉTICA

DOI: 10.5281/zenodo.14459809

REVISÃO DA LITERATURA: O PAPEL DA PROTEÍNA BETA-AMILOIDE E TAU NA PATOLOGIA DO ALZHEIMER

Autores: Damaris Zimolong Araújo; Ana Paula Barros Ferreira; Nicole Sousa e Silva; Tamila Santos Peres; Ivanildes Solange da Costa Barcelos.

INTRODUÇÃO: A doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa progressiva, causas mais comuns de demência em idosos, atingindo a cognição e a memória. A DA é caracterizada pelo acúmulo anormal de duas proteínas, a beta-amiloide (A β) e a tau hiperfosforilada, as quais estão envolvidas na formação das placas neuríticas extracelulares e nos emaranhados neurofibrilares intracelulares. **OBJETIVOS:** Realizar uma revisão integrativa na literatura sobre o papel da interação entre as proteínas A β e tau na patologia da DA. **MATERIAL E MÉTODOS:** A pesquisa foi realizada na base de dados do Pubmed entre os anos de 2019 a 2024. Foram encontrados 1043 artigos, dos quais 4 foram selecionados, considerando como critérios de inclusão artigos em português, gratuitos e correlacionados a temática; os de exclusão, artigos remunerados, ensaio clínico, meta-análise, análise e ensaio controlado randomizado; a partir dos descritores “demência senil” “proteína Tau” “peptídeo beta-amiloide”. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** O estudo foi realizado por pesquisadores da Romênia e da China, no qual afirmaram que a A β é um fragmento de proteína originado da proteína precursora amiloide, que ao ser cortada inadequadamente se acumulará fora dos neurônios. Esses acúmulos de fragmentos, formarão placas amiloides que em condições patológicas a A β acelera a fosforilação de Tau por meio da ativação de cinases como CDK-5 e GSK-3 β . A Tau, é uma proteína que regula os microtúbulos (MTs) neurais, ou seja, a ligação dela aos MTs é mediada por sua fosforilação. Uma vez que há a hiperfosforilação, por A β , a Tau se desprende dos MTs e poderá formar emaranhados neurofibrilares, que causam degeneração neurofibrilar. Tais resultados foram encontrados em dois dos quatro artigos selecionados. Ademais, não será a atividade individual dessas proteínas que ocasionará a patologia da DA, será a interação delas que ocasionará a neurotoxicidade em doenças neurodegenerativas. **CONCLUSÃO:** Portanto, foi possível concluir que a interação entre A β e Tau é o principal mecanismo da neurodegeneração na DA. Logo, analisar essa relação, de modo não isolado, poderá resultar no desenvolvimento de terapias mais eficientes para a DA.

Descritores: Demência senil, proteína Tau, peptídeo beta-amiloide.

Instituição: Universidade Federal de Jataí